

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АГРОТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ

O'ZBEKISTONDA AGROTURIZMNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARI

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRITOURISM IN UZBEKISTAN

Халимова Машхура Хакимовна

Ассистент кафедры «Менеджмент и туризм»

Национальный исследовательский университет «ТИИИМСХ» (Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20643934>

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются организационно-экономические механизмы устойчивого развития агротуризма в Узбекистане. Особое внимание уделяется интеграции сельского хозяйства и туризма, развитию инфраструктуры, улучшению инвестиционного климата и мерам государственной поддержки. Также анализируются вопросы внедрения инновационных подходов, цифровых технологий и маркетинговых стратегий в сфере агротуризма. Результаты исследования показывают, что развитие агротуризма способствует экономическому росту сельских территорий и повышению занятости населения.*

***Ключевые слова:** агротуризм, устойчивое развитие, организационные механизмы, экономические механизмы, сельское хозяйство, туризм, инвестиции, инфраструктура, инновации, маркетинг*

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada O'zbekistonda agroturizmni barqaror rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari tahlil qilinadi. Xususan, qishloq xo'jaligi va turizm sohalari integratsiyasini kuchaytirish, infratuzilmani rivojlantirish, investitsiya muhitini yaxshilash hamda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash choralarining ahamiyati yoritiladi. Shuningdek, agroturizmni rivojlantirishda innovatsion yondashuvlar, raqamli texnologiyalar va marketing strategiyalaridan foydalanish masalalari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, mazkur yo'nalish qishloq hududlarining iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash va aholi bandligini oshirishda muhim omil hisoblanadi.*

***Kalit so'zlar:** agroturizm, barqaror rivojlanish, tashkiliy mexanizmlar, iqtisodiy mexanizmlar, qishloq xo'jaligi, turizm, investitsiyalar, infratuzilma, innovatsiyalar, marketing*

***Abstract.** This article examines the organizational and economic mechanisms for the sustainable development of agritourism in Uzbekistan. Particular attention is paid to the*

integration of agriculture and tourism, infrastructure development, improvement of the investment climate, and government support measures. The study also explores the use of innovative approaches, digital technologies, and marketing strategies in the development of agritourism. The results indicate that agritourism plays an important role in enhancing rural economic development and increasing employment opportunities.

Keywords: *agritourism, sustainable development, organizational mechanisms, economic mechanisms, agriculture, tourism, investments, infrastructure, innovations, marketing*

ВВЕДЕНИЕ

Развитие туристической отрасли в Узбекистане определено как одно из приоритетных направлений государственной политики, при этом особое значение приобретает внедрение новых видов туризма в сельских территориях. Одним из таких направлений является агротуризм, который на основе интеграции сельского хозяйства и туризма способствует развитию региональной экономики, увеличению доходов населения и созданию новых рабочих мест.

В настоящее время в стране имеются благоприятные природно-климатические условия, богатое историко-культурное наследие, а также значительные сельскохозяйственные ресурсы для развития агротуризма, что обуславливает необходимость его системного развития. Вместе с тем, недостаточный уровень развития инфраструктуры агротуризма, низкое качество услуг, а также проблемы с привлечением инвестиций сдерживают эффективное развитие данной отрасли.

В обеспечении устойчивого развития агротуризма важную роль играет совершенствование организационно-экономических механизмов, в том числе расширение мер государственной поддержки, стимулирование участия частного сектора, внедрение современных методов управления. В частности, повышение конкурентоспособности услуг агротуризма возможно за счёт использования цифровых технологий, маркетинговых стратегий и инновационных подходов.

В данном направлении важной нормативно-правовой основой служит Указ Президента Республики Узбекистан от 5 января 2019 года № ПФ-5611 «О мерах по ускоренному развитию туристической отрасли в Республике Узбекистан» [1]. В данном документе определены приоритетные задачи по развитию туристической инфраструктуры, привлечению инвестиций и эффективному использованию туристического потенциала регионов. В связи с этим, научное исследование организационно-экономических механизмов устойчивого развития агротуризма в Узбекистане, выявление существующих проблем и разработка предложений по их решению являются актуальными задачами.

Обзор литературы. Вопросы устойчивого развития агротуризма в Узбекистане широко освещены в национальных и международных научных источниках. В частности, в Указах Президента Республики Узбекистан № ПФ-5611 и № ПФ-60 определены приоритетные направления развития туризма, включая сельский и агротуризм, улучшение инфраструктуры и привлечение инвестиций [1,2]. Данные нормативно-правовые акты формируют институциональную основу развития агротуризма. Экономическая и социальная значимость агротуризма широко исследована отечественными и зарубежными учёными. В частности, в работах Аскаровой М., Хафизовой З., Талиповой Д., Якубова И. и Хаитова С. проанализирована роль агротуризма в развитии экономики сельского

хозяйства, а также возможности применения зарубежного опыта [3]. Кроме того, Ёриева Ф.М. обосновала значение агротуризма в устойчивом развитии сельских территорий [4].

В международных научных источниках также подробно рассматриваются теоретические и практические аспекты развития агротуризма. Так, в исследованиях Носирова Б., Баратовой Г. и Раимбаева А. анализируются пути и перспективы развития агротуризма в Узбекистане [5]. Хусанбоев С. исследовал перспективы развития сельского туризма и его экономическую эффективность [6].

Кроме того, в отчётах World Tourism Organization и Food and Agriculture Organization освещён международный опыт развития агротуризма, расширения туризма в сельских районах и обеспечения устойчивого развития [7; 8]. И. Паттерсон научно обосновал формирование агротуризма как направления устойчивого туризма и факторы его развития [9]. Анализ данных источников позволяет сформировать научно обоснованные выводы об актуальности организационно-экономических механизмов устойчивого развития агротуризма в Узбекистане, существующих проблемах и путях их решения [10].

Методы. В данном исследовании для совершенствования организационно-экономических механизмов устойчивого развития агротуризма в Узбекистане применяются следующие научно-методические подходы:

1. **Аналитико-методический подход** – анализ текущего состояния отрасли, основных проблем и тенденций развития агротуризма на основе национальных нормативно-правовых документов, государственных программ, научных исследований и статистических данных.
2. **Сравнительный анализ** – сопоставление опыта организации и управления агротуризмом в Узбекистане и развитых странах, выявление их эффективных аспектов и недостатков.
3. **Эмпирическое исследование** – изучение статистических данных о деятельности объектов агротуризма, фермерских хозяйств и субъектов, предоставляющих туристические услуги в сельских районах, а также оценка существующей инфраструктуры и качества услуг.
4. **Экономический анализ** – анализ эффективности инвестиций в развитие агротуризма, системы доходов и расходов, механизмов экономического стимулирования, а также оценка их влияния на региональную экономику.
5. **Экспертная оценка** – сбор мнений специалистов в области туризма и сельского хозяйства, предпринимателей и фермеров посредством опросов и интервью по вопросам проблем и перспектив развития агротуризма.

На основе данных методов в исследовании разрабатываются научно-практические рекомендации по совершенствованию эффективных организационно-экономических механизмов устойчивого развития агротуризма в Узбекистане.

Рисунок 1. Динамика развития агротуризма в Узбекистане (2020–2025 гг.)

В данной диаграмме отражена динамика роста числа посетителей агротуризма в Узбекистане за период 2020–2025 гг. Как видно, интерес к агротуризму последовательно увеличивается с каждым годом. Особенно заметно ускорение темпов роста, начиная с 2022 года, что можно оценить как результат внимания и мер государственной поддержки, оказываемых туристической отрасли.

Кроме того, диаграмма демонстрирует значимость агротуризма в развитии экономики сельских территорий. Увеличение числа посетителей приводит к расширению объёма услуг, созданию новых рабочих мест и росту доходов местного населения. Это, в свою очередь, подтверждает, что развитие агротуризма является важным направлением устойчивого развития.

Результаты. В результате проведённого исследования были сформулированы ряд важных выводов, касающихся организационно-экономических механизмов устойчивого развития агротуризма в Узбекистане. В частности, установлено, что агротуризм является важным фактором повышения экономической активности в сельских территориях, обеспечения занятости населения и диверсификации источников доходов. Анализ показал, что, несмотря на наличие достаточного природного и экономического потенциала для развития агротуризма в стране, недостаточное развитие инфраструктуры, низкое качество услуг и слабая маркетинговая деятельность сдерживают его полноценное развитие. Вместе с тем, благодаря вниманию государства к туристической отрасли и реализуемым мерам поддержки, интерес к агротуризму с каждым годом возрастает.

Кроме того, результаты исследования показали, что важную роль в развитии агротуризма играют инновационные подходы и использование цифровых технологий. В частности, расширяются возможности продвижения услуг через онлайн-платформы, привлечения туристических потоков и контроля качества предоставляемых услуг.

В целом обоснована необходимость совершенствования организационно-экономических механизмов устойчивого развития агротуризма, привлечения инвестиций,

развития инфраструктуры и повышения квалификации кадров. Это, в свою очередь, будет способствовать увеличению доли данной отрасли в экономике страны в перспективе.

Обсуждение. Результаты проведённого исследования показывают, что, несмотря на наличие достаточного потенциала для устойчивого развития агротуризма в Узбекистане, в данном направлении всё ещё существуют неиспользованные возможности. В частности, природные ресурсы сельских территорий, национальные традиции и формы ведения традиционного хозяйства служат прочной основой для развития агротуризма. Однако недостаточный уровень развития инфраструктуры и низкое качество услуг препятствуют эффективному использованию этих возможностей [3].

Также в ходе исследования было выявлено, что важное значение для развития агротуризма имеет усиление сотрудничества между государством и частным сектором. Несмотря на предоставляемые государством льготы и меры поддержки, уровень активности предпринимателей в данной сфере остаётся недостаточным. Это объясняется инвестиционным климатом, недостатком информации и слабостью маркетинговых стратегий [2].

Согласно результатам обсуждения, в развитии агротуризма необходимо широко использовать инновационные подходы. В частности, за счёт применения цифровых технологий возможно продвижение услуг, внедрение систем онлайн-бронирования и формирование региональных брендов, что способствует увеличению туристического потока. В то же время совершенствование системы подготовки и повышения квалификации кадров также является одной из ключевых задач [7].

В целом, для устойчивого развития агротуризма необходим комплексный подход, предусматривающий гармонизацию организационных, экономических и социальных факторов. Это окажет положительное влияние не только на развитие туристической отрасли, но и на социально-экономическое развитие сельских территорий [9].

Заключение и предложения. По результатам проведённого исследования установлено, что устойчивое развитие агротуризма в Узбекистане является важным фактором обеспечения социально-экономического развития сельских территорий. В стране имеются необходимые природные ресурсы, культурное наследие и сельскохозяйственный потенциал для развития агротуризма. Однако недостаточное развитие инфраструктуры, низкое качество услуг, слабая маркетинговая и инвестиционная активность сдерживают полноценное развитие данного направления. В связи с этим особое значение приобретает совершенствование организационно-экономических механизмов развития агротуризма.

На основе результатов исследования разработаны следующие предложения:

1. Развитие инфраструктуры агротуризма в сельских районах, включая улучшение дорог, транспорта, связи и объектов обслуживания.
2. Повышение инвестиционной привлекательности за счёт расширения системы налоговых льгот, субсидий и льготного кредитования для субъектов агротуризма.
3. Стимулирование участия частного сектора и реализация новых проектов агротуризма на основе государственно-частного партнёрства.
4. Широкое внедрение цифровых технологий, в частности развитие систем онлайн-бронирования, маркетинговых платформ и электронных услуг.
5. Совершенствование системы подготовки кадров и повышения их квалификации в сфере агротуризма.

6. Формирование региональных брендов и активное продвижение агротуристических продуктов на международных туристических рынках.
7. Обеспечение экологической устойчивости, рациональное использование природных ресурсов и внедрение принципов «зелёного туризма».

Реализация данных предложений будет способствовать устойчивому развитию агротуризма в Узбекистане, созданию новых рабочих мест в сельских районах и повышению уровня благосостояния населения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 5 января 2019 года № ПФ-5611. О мерах по ускоренному развитию туристической отрасли в Республике Узбекистан. – Ташкент, 2019.
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № ПФ-60. О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы. – Ташкент, 2022.
3. Аскарова М., Хафизова З., Талипова Д., Якубов И., Хаитов С. Agrotourism in the development of the agricultural economy of the Republic of Uzbekistan and its foreign experience // *Материалы экономических исследований*. – Ташкент, 2023. – С. 10–15.
4. Ёриева Ф.М. Роль агротуризма в устойчивом развитии сельских территорий Узбекистана // *Научный журнал*. – 2022. – №4. – С. 25–30.
5. Носиров Б., Баратова Г., Раимбаев А. Пути развития агротуризма в Узбекистане // *European Journal of Business Startups and Open Society*. – 2022. – Т. 2, №3. – С. 20–25.
6. Хусанбоев С. Перспективы развития сельского туризма в Узбекистане // *Scientific Journal of Agricultural Sciences*. – 2022. – С. 45–52.
7. World Tourism Organization. *Tourism and Rural Development Report*. – Madrid: UNWTO, 2020.
8. Food and Agriculture Organization. *Linking agriculture and tourism to strengthen agrifood systems*. – Rome: FAO, 2023.
9. Паттерсон И. Агротуризм как формирующаяся отрасль устойчивого туризма // *Sustainability*. – 2024. – Т. 16, №17. – С. 1–15.
10. Туризм в Узбекистане: тенденции развития и возможности // *Аналитический отчёт*. – Ташкент, 2023.